

**HOZIRGI ZAMON SHAROITIDA TA'LIM MUASSASALARIDA JISMONIY
TA'LIM-TARBIYA MUAMMOLARI**

Tojiyeva Yoqutxon Baxromjon qizi

**Farg'ona viloyati, Buvayda tumani 1-umumiy o'rta talim
maktabi o'qituvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6694132>

Annotatsiya. So'nggi yillarda bolalar va o'smirlarning salomatligi va jismoniy rivojlanishida sezilarli yaxshilanish kuzatilmayapti, shuning uchun bizning davrimizda jismoniy tarbiya muammolari ayniqsa dolzarbdir. Har qanday kasallikka chalingan yoki tez-tez va uzoq vaqt kasal bo'lgan bolalar, ayniqsa, tananing funktsional holatiga mos keladigan jismoniy faoliyatga muhtoj. Maktab o'quvchilarining jismoniy ta'lim-tarbiya masalalari jismoniy tarbiya muammolarini samarali hal qilish va uning maqsadiga erishish imkonini bermaydi.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, maktab, o'quvchilar, bolalar tarbiyasi, ta'lim
Hozirgi davrda, boshqa muammolar bilan bir qatorda, bolalarning jismoniy tarbiyasi ayniqsa dolzarbdir. So'nggi yillarda ortib borayotgan maktab o'quv dasturiga qo'yiladigan talablar, o'zgargan turmush sharoiti gipokineziya – harakat faolligini pasayishiga sabab bo'lmoqda. Gipokineziya mushaklarning, ligamentlarning, suyak apparatlarining zaiflashishiga, zaif jismoniy rivojlanishga, asab tizimining disfunktsiyasiga olib keladi. Ushbu ta'sirga qarshi turishning yagona to'g'ri yo'li erta bolalikdan boshlab jismoniy tarbiyani to'g'ri tashkil etishdir.

Jismoniy madaniyatni o'rganishning asosiy vositasi - bu bolaning muhim asoslarini, ya'ni har bir inson uchun ob'ektiv zarur va majburiy bo'lgan jismoniy madaniyat darajasini, bola kelajakda nima qilishni xohlashidan qat'i nazar, ularsiz hayotni samarali amalga oshirish mumkin emas. [4].

Mamlakatda aholini jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishning yangi milliy tizimini yaratish, shuningdek, aholining turli toifalari va guruhlari, jumladan, umumiy o'rta ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya tizimini modernizatsiya qilish zarur. Bundan tashqari, jismoniy tarbiya va sport sohasida infratuzilmani rivojlantirish hamda jismoniy tarbiya va sport faoliyatini moliyaviy ta'minlashni yaxshilash mamlakatimizda jismoniy tarbiyani yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda mamlakatimizda sog'liqni saqlash tizimi, ta'lim, fan, mahalla va boshqa sohalarda milliy loyihalar amalga oshirilmoqda. Odamlar birmuncha yaxshi yashay boshladi, xalq va hokimiyat o'rtasidagi aloqa va ishonch asta-sekin tiklanmoqda. Bu darhol hududlarda jismoniy tarbiya va sportning rivojlanishiga ta'sir qildi.

Bugungi kunda maktab o'quvchilarining aksariyat qismi quyidagi kun tartibiga amal qilishadi: bolalar uyg'onib, eng foydali taom bo'lmagan nonushta qilishadi, maktabga borishadi, ular kuniga olti yoki undan ko'p soatni stollarida o'tirishadi. Uyga qaytgach, ular uy vazifalarini bajaradilar va kunning qolgan qismini kompyuter yoki televizor qarshisida o'tkazadilar. Albatta, barcha maktab o'quvchilari bu rejimda yashamaydilar, ammo shunga o'xshash jadvalda bo'lganlar juda ko'p. Bunday holat katta muammolarni keltirib chiqaradi.

Ushbu muammoni hal qilish uchun bir qator chora-tadbirlar amalga oshirildi:

- maktabda jismoniy tarbiya darsining uchinchi soatining joriy etilishi maktab o'quvchilarining jismoniy faolligini oshirish imkonini berdi;
- jismoniy tarbiya darsini zamonaviy, qiziqarli va kulgili qilish uchun mo'ljallangan yangi ta'lim standartlarini joriy etish. Ko'pgina fitnes markazlarida "bolalar uchun fitnes" yo'nalishi bo'yicha butun bo'limlar mavjud, sog'lom turmush tarzini faol targ'ib qilish ishlari olib borilmoqda.

Shu bilan birga, ayrim surunkali kasalliklarga chalingan maktab o'quvchilari soni barqaror o'sib bormoqda. O'smirlarda sportga qiziqish past, o'rta maktablarda jismoniy tarbiya darslari o'quvchilarga zerikarlilik tuyuladi. Va bunda qandaydir haqiqat bor.

Zamonaviy darsda jismoniy madaniyat o'qituvchisi oldida juda ko'p vazifalar turibdi. O'quv-tematik rejalashtirish doirasida qolgan holda, har bir o'quvchining individual jismoniy xususiyatlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda, darsning 45 daqiqasida o'quv jarayonini qanday amalga oshirish kerak. Ta'lim rivojlanishining hozirgi bosqichida o'quvchilarning jismoniy tarbiyasida avtoritar, guruhli yondashuvlardan individual imkoniyatlarga asoslangan ta'lim va tarbiyaning shaxsga yo'naltirilgan usullariga o'tish bolalar salomatligini yaxshilash va bolalar salomatligini yaxshilashga yordam beradi. Amaliyot jismoniy tarbiyaning ilmiy asoslangan, isbotlangan an'anaviy va noan'anaviy vositalari va usullarini o'tkazish usullarini ishlab chiqish zarurligini his qiladi.

Jismoniy tarbiya umumiy ta'limning bir qismi bo'lib, sog'likni mustahkamlashga, inson tanasining shakllari va funktsiyalarini uyg'un rivojlantirishga qaratilgan pedagogik jarayondir.

Jismoniy tarbiyaning maqsadi - shaxsning jismoniy madaniyatini shakllantirish nuqtai nazaridan insonning jismoniy va ma'naviy qobiliyatlarini har tomonlama rivojlantirish - jismoniy tarbiya orqali insonning ma'naviy va jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirishda o'zini o'zi anglash, faoliyat, jismoniy madaniyatning boshqa qadriyatlarini rivojlantirish.

Har qanday ta'lim turining o'ziga xosligi shaxsni tarbiyalash vositalari va usullaridadir. Jismoniy tarbiya fani jismoniy mashqlar to'g'risidagi bilimlar

tizimi sifatida vujudga kelgan va rivojlangan bo'lib, u insonning harakat qobiliyatlari va funksiyalarini rivojlantirish orqali salomatlikni mustahkamlash va amaliy vosita ko'nikmalarini shakllantirishdan uning shaxsiyati va xulq-atvorini shakllantirishgacha bo'lgan yo'lni bosib o'tgan. Jismoniy tarbiya fanining va ilg'or amaliyotining rivojlanishi inson organizmida sodir bo'ladigan biologik va ruhiy jarayonlarning rivojlanishi va mustahkamlanishida harakat faoliyatining, xususan, jismoniy mashqlarning rolini tushunishni sezilarli darajada kengaytirdi.[5].

Jismoniy madaniyat intellektual jarayonlarning rivojlanishiga yordam beradi - diqqat, idrokning aniqligi, yodlash, ko'paytirish, tasavvur qilish, fikrlash, aqliy faoliyatni yaxshilaydi. Sog'lom, jasur, yaxshi rivojlangan o'g'il va qizlar, qoida tariqasida, o'quv materialini muvaffaqiyatli idrok etadilar, maktab darslarida kamroq charchashadi va shamollash tufayli darslarni qoldirmaydilar.

Jismoniy madaniyat ham shaxsni shaxs sifatida shakllantirishning eng muhim vositasidir. Jismoniy mashqlar o'g'il va qizlarning ongi, irodasi, axloqiy fazilatlari, xarakter xususiyatlariga ko'p qirrali ta'sir ko'rsatishga imkon beradi. Ular nafaqat tanadagi muhim biologik o'zgarishlarni keltirib chiqaradi, balki ko'p darajada axloqiy e'tiqodlar, odatlar, didlar va shaxsning ruhiy dunyosini tavsiflovchi shaxsiyatning boshqa jihatlarini belgilaydi. [6].

Ilmiy-texnika taraqqiyoti, ommaviy axborot vositalarining jadal rivojlanishi, otionalarning ta'lim saviyasining yuksalishi, o'qitish uslublarining takomillashuvi – bularning barchasi, albatta, zamonaviy yoshlarning erta va yuksak intellektual rivojlanishini belgilab beradi. Tananing jadal yetukligi o'g'il va qizlarning aqliy va jismoniy qobiliyatini oshiradi, bu ularga maktab dasturlarining sezilarli darajada ortib borayotgan talablarini muvaffaqiyatli engish imkonini beradi.

Biroq, maktabda va uyda intensiv aqliy mehnat, shuningdek, boshqa mashg'ulotlar o'quvchilarda tananing sezilarli darajada ortiqcha yuklanishiga olib keladi. Shu bilan birga, ular bo'sh vaqtlarining ko'p qismini kompyuter klublarida, televizor yonida o'tkazadilar. O'smirlar harakatsiz hayot tarzini olib boradilar. Va bu jismoniy rivojlanish, umumiy salomatlik va jismoniy tayyorgarlik darajasiga salbiy ta'sir qiladi. Shuning uchun ham jismoniy tarbiya va sport salomatlikni yaxshilash, butun tanaga maqsadli ta'sir ko'rsatish, harakat faolligini oshirish va jismoniy sifatlarni shakllantirish imkonini beradigan hayotiy ahamiyatga ega [5,6]. Jismoniy qotib qolish ma'lum darajada insonning keyingi hayotiy faoliyatini belgilaydi. Salomatlik va foydalilikni anglash o'ziga ishonch beradi, quvnoqlik, optimizm va quvnoqlik bilan to'ldiradi. Nihoyat, bu yuqori ko'rsatkichlarning eng muhim sharti bo'lib, tanlangan kasbni egallash uchun keng imkoniyatlar ochadi. Insonning jismoniy zaifligi va uning natijasida

paydo bo'lgan o'zini pastlik hissi inson ruhiyatiga tushkunlikka olib keladi va bu pastlik tuyg'ularini keltirib chiqaradi, pessimizm, qo'rqqoqlik, o'z kuchiga ishonmaslik, yolg'izlik, individuallik kabi fazilatlarni rivojlantiradi.[2].

Ko'p yillik amaliyot shuni ko'rsatdiki, jismoniy madaniyat aqliy rivojlanishga ham hissa qo'shadi, qimmatli axloqiy fazilatlar - ishonch, qat'iyat, iroda, mardlik va jasorat, to'siqlarni engib o'tish qobiliyati, kollektivizm, do'stlik tuyg'ularini tarbiyalaydi. Afsuski, barcha talabalar jismoniy tarbiyaning ahamiyatini tushunmaydilar. Ularning ko'pchiligi majburiy jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga borish bilan cheklanadi. Bu hech qanday tarzda o'rta maktab o'quvchilarining jismoniy faolligining yetishmasligini qoplay olmaydi, buning natijasida haddan tashqari to'liqlik, jismoniy rivojlanishda kechikish va aqliy faoliyatning pasayishi kuzatiladi. Shuning uchun ham dolzarblik nuqtai nazaridan ushbu mavzu pedagogikada birinchi o'rinni egallashi kerak. Hozirgi vaqtda maktab jismoniy tarbiyasiga oid pedagogik masalalarni tasniflash zarur. Jismoniy madaniyat shaxs va jamiyat tomonidan oila, maktabgacha, umumiy, kasb-hunar, oliy mustaqil va maxsus ta'lim, madaniy hordiq chiqarish va boshqalarda foydalanishning asosiy shaklidir. U pedagogik jarayonga xos bo'lgan tamoyillar va talablar va aniq qonuniyatlarga muvofiq amalga oshiriladi.

Maktab jismoniy tarbiyasi insonning sog'lom turmush tarziga bo'lgan qadriyat yo'nalishlari tizimini shakllantiradi, unga motivatsion, funktsional va motorli tayyorgarlikni ta'minlaydi. Bu umumiy va maxsus qonunlar, tamoyillar va qoidalarga muvofiq amalga oshiriladi. Shaxsning intellektual, aqliy, axloqiy-irodaviy va boshqa fazilatlariga ta'sir qiladi [1]. Darslar maktabda jismoniy tarbiyaning asosiy shakli hisoblanadi. Bunday o'quv mashg'ulotlari jarayonida ta'lim tizimining tarkibiy bo'linmasi bo'lgan "Jismoniy madaniyat" o'quv fani o'rganiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, jismoniy tarbiya oilaviy, maktabdan tashqari, maxsus, qo'shimcha ta'lim jarayonida o'z-o'zini tarbiyalash jarayonida amalga oshiriladi. Maktab jismoniy tarbiyasining ijtimoiy ahamiyatga ega natijalari jismoniy tayyorgarlik va o'quvchilarning jismoniy rivojlanishi. Bilim, vosita va uslubiy ko'nikmalar, ko'nikma va odatlar jismoniy o'z-o'zini tarbiyalash, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, bo'sh vaqtni madaniy tashkil etish uchun zarurdir. Shuningdek, ular jismoniy va ma'naviy tiklanish, tananing kasalliklarga chidamliligini oshirish, jismoniy rehabilitatsiya va dam olishni o'z ichiga oladi.

Zamonaviy jismoniy tarbiyada jismoniy tarbiya shaxsga ko'p jihatdan ta'sir qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, hozirgi vaqtda jismoniy tarbiyaning ko'plab ijtimoiy ahamiyatga ega natijalariga faqat qisman erishilmoqda.

Bularning barchasi talabalarning jismoniy tarbiyasi muammosidan dalolat beradi [3].

O'rta maktab o'quvchilarining shaxsiy jismoniy madaniyati maqsadiga erishish uchun asosiy vazifalar shakllantirildi, ularga quyidagilar kiradi:

- maktab o'quvchilarining jismoniy madaniyat darslariga bo'lgan motivatsiyasini shakllantirish;
- kundalik faoliyatda va jismoniy tarbiya darslarida shaxsiy jismoniy madaniyat vositalaridan foydalanish ko'nikma va malakalarini o'rgatish;
- shaxsiy jismoniy madaniyat ma'nosini tushunishni shakllantirish.

Motivatsiyani shakllantirish quyidagi ehtiyojlarga asoslanadi:

- fiziologik (faol vosita harakatlari);
- xavfsiz (og'riq, noqulaylik, azob-uqubatlar, g'azab, tartibsizlikdan);
- ijtimoiy munosabatlarda (jamoada identifikatsiya qilish, muayyan guruhda ijtimoiy ishtirok etish, do'stlik, mehr va boshqalar);
- o'z-o'zini hurmat qilishda (muvaffaqiyatga erishish, boshqalar tomonidan tan olinishi, oqsoqollar, shu jumladan o'qituvchilarni ma'qullash);
- o'z-o'zini amalga oshirishda (individual imkoniyatlarni, qobiliyatlarni amalga oshirish, atrofdagi dunyoni tushunish va tushunish).

Kundalik faoliyatda va jismoniy tarbiya darslarida shaxsiy jismoniy madaniyat vositalaridan foydalanishga bilim, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.

Madaniyat quyidagi ko'nikmalarga ega bo'lishni anglatadi:

- shaxsiy jismoniy madaniyat darslarining maqsadini mustaqil ravishda belgilash;
- belgilangan maqsadga erishish uchun adekvat vositalar va usullarni tanlash;
- shaxsiy jismoniy madaniyat darslarini mustaqil tashkil etish;
- jismoniy mashqlarni texnik jihatdan to'g'ri bajarish;
- mashqlarni nazorat qilish, tanangizning mashg'ulot yukiga javobini baholash.

Jismoniy tarbiya jarayonida jismoniy tarbiyaning progressiv, gumanistik, shaxsiy yo'nalishini yo'qotib bo'lmaydi. Jismoniy tarbiya muammolari yoshlar tarbiyasi Davlat dasturida munosib o'rin egallashi kerak. Jismoniy tarbiya muammolari va uni amalga oshirish usullarini tuzatish kerak. Bu jarayon doimiy bo'lishi, bolalar, o'quvchilar va talabalarning hayot sifatini yaxshilash va salomatligini yaxshilashga qaratilgan samarali amaliy qadamlarga olib kelishi kerak [1]. Jismoniy madaniyat sohasida umumiy o'rta ta'lim nafaqat darslarning dars shakllari sharoitida amalga oshiriladi. Maqsadga yo'naltirilganligi va ob'ektivligi bilan u jismoniy mashqlar va sportning darsdan tashqari va fakultativ shakllarida, kun rejimi va o'quvchilarning darsdan tashqari havaskorlik faoliyatini tashkil etish va mazmunida taqdim etiladi. Jismoniy tarbiyani bunday

tizimli tashkil etish nafaqat o'zlashtirilgan o'quv materialini mustahkamlash yoki uning asosiy negizini kengroq o'zlashtirishni ta'minlash, balki o'quvchilarga o'z ta'lim natijalarini ko'rsatish uchun sharoit va imkoniyatlar yaratish, ularning ijobiy ta'sirini kuchaytirish imkonini beradi. jismoniy madaniyatga qiziqishni shakllantirishda, ularning salomatligi va madaniy bo'sh vaqtini tashkil etishda namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, jismoniy faoliyatning turli shakllari va sharoitlarida o'zini bilish, individual rivojlanish xususiyatlarini bilish va shaxs sifatida o'zini faol shakllantirish qobiliyati jismoniy tarbiya jarayonini ma'lum shaxsiy va ijtimoiy vazifalar bilan ta'minlaydi, uni birlashtiradi, maktabda ta'lim sharoitida o'quvchilar shaxsini har tomonlama rivojlantirishning muhim asoslari bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Вайнер Э. Н. Формирование здоровьесберегающей среды в системе общего образования // Валеология. 2004. №1. С. 21-26.
2. Гогунов Е. Н, Мартьянов Б. И. Психология физического воспитания и спорта. М. : Академия, 2016. 224 с.
3. Губа В. П., Морозов О. С., Парфененков В. В. Научно-практические и методические основы/ физического воспитания учащейся молодежи. М. : Советский спорт, 2016. 208 с.
4. Ильин Е. П. Психофизиология физического воспитания. М. : Просвещение, 2016. 224 с.
5. Каинов А. Н., Курьерова Г. И. Физическая культура 1-11классы: комплексная программа физического воспитания учащихся В. И. Ляха, А. А. Зданевича. М. : Советский спорт, 2013.171 с.
6. Кобяков Ю. П. Физическая культура. Основы/ здорового образа жизни : учебное пособие. Рн/Д: Феникс, 2012. 252 с.
1. Weiner E. N. Formation of health-saving environment in the system of General education // Valeologiya.-2004.-№1.-P. 21-26.
2. Gogunov E. N. Psychology of physical education and sports / E. N. Gogunov, B. I. Martianov. - Moscow: Academy, 2016. - 224 с.
3. Guba V. P. Scientific-practical and methodical bases of physical education of students /V P. Guba, O. S. Morozov, V. V. Parfenkov. - Moscow: Soviet sport, 2016. - 208 с.
4. Il'in, E. P. Psychophysiology of physical education / E. P. Ilyin. - Moscow: Education, 2016. - 224 с.

5. Kainov A. N. Physical culture 1-11 classes: a comprehensive program of physical education of students VI Lyakh, AA Zdanevich. / A. N. Cain, G. I. Kurganova. - Moscow: Soviet sport, 2013. -171 c.
6. Kobaykov Yu. P. Physical culture. The basics of a healthy lifestyle: a Training manual / Y. P. Kobaykov. - PH: Phoenix, 2012. - 252 c.